

УДК: 340, 347

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВИАПЕРЕВОЗОК

ДЖУРАЗОДА ФАРХОД БУНЁД

Магистрант факультета международных отношений Белорусского государственного
университета

Научный руководитель – **О.Ю. ШИРИНСКИЙ**

Минск, Республика Беларусь

Аннотация: Представленная статья раскрывает взаимосвязь между безопасностью авиаперевозок и эффективностью государственного регулирования воздушных авиасообщений. Рассмотрены возможные угрозы в области авиаперевозок и меры их пресечения. Обоснована необходимость пересмотра объёма прав и полномочий с одновременным наделением соответствующих институтов обязанностями, что будет способствовать более слаженной работе всей системы.

Ключевые слова: авиация, авиаперевозки, нормы международного права, безопасность, угрозы, стратегия, технический прогресс, происшествия.

Гражданская авиация и авиаперевозки занимают важное место в национальной политике любого государства. Авиаперевозки выполняют функцию перемещения пассажиров и грузов, повышают мобильность населения, стимулируют развитие международной торговли и туризма, а также связывают и объединяют удаленные регионы. Экономическое благополучие, социальная стабильность и национальная безопасность общества тесно связаны с развитием авиаперевозок. Гражданская авиация оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие регионов, прямо и косвенно воздействуя на формирование экономики. Она стимулирует спрос в таких ключевых отраслях, как туризм, энергетика, торговля и строительство. Кроме того, авиация играет важную роль в продвижении научно-технического прогресса.

Гражданская авиация играет ключевую роль в обеспечении международных транспортных перевозок, осуществляя наиболее масштабные потоки. Когда для перемещения наземных видов транспорта требуется определенное количество дней, менее затратные по времени авиаперевозки приобретают особое значение для транспортной инфраструктуры.

Несмотря на возникающие сложности, объём перевозок в сфере авиации неуклонно увеличивается. Гражданские авиарелеты представляют собой удобный, комфортабельный и, зачастую, самый оптимальный вариант для транспортировки людей и грузов за весьма привлекательную стоимость.

Необходимо отметить, что, при авиаперевозках, как и на автодорогах случаются различные происшествия. Причем, хотя статистика авиaproисшествий не столь ужасна как статистика автопроисшествий, общество больше пугают непредвиденные и аварийные ситуации в воздухе, нежели на земле. Для повышения доверия к авиаперевозчикам и повышения комфорта авиаперевозок авиакомпании применяют дополнительные меры для повышения качества услуг авиатранспортной перевозки.

Вопросам обеспечения безопасности авиаперевозок уделяют особое значение и самое пристальное внимание государственные органы, общественность, и бизнес-сообщество. Безопасность важна для всех участников данных отношений.

Основными элементами обеспечения безопасности авиаперевозок может служить: совершенствование законодательства в области авиаперевозок (разработка законов и нормативно-ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

правовых актов); разработка эксплуатационных правил авиаперевозок; совершенствование структуры управления и эксплуатации авиатранспорта; разработка технических рекомендаций; набор квалифицированного технического персонала; обязательная сертификация и осуществление постоянного надзора; своевременное решение проблем обеспечения безопасности.

Вся деятельность по управлению и эксплуатации авиатранспорта и осуществлению авиаперевозок в Таджикистане регулируется ОАП РТ-21 (Общие авиационные правила Республики Таджикистан), утвержденные Распоряжением Министерства транспорта Республики Таджикистан от 23 июня 2014 года №108 [1]. Понятие «безопасность» применительно к деятельности авиаперевозок имеет особое значение. Статья 3 Воздушного кодекса Республики Таджикистан гласит: «Авиационная безопасность - защита гражданской авиации от актов незаконного вмешательства путем осуществления мер и привлечения людских и материально-технических ресурсов (п.5) и «Безопасность полетов - состояние, при котором риски, связанные с авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов или непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются» (п.6) [2]. Следовательно, ключевыми элементами обеспечения безопасности на авиатранспорте являются акты незаконного вмешательства и риски, связанные с авиаперевозками. Для осуществления государственного надзора за летной и технической эксплуатацией воздушных судов требуется обеспечить подготовку необходимого количества инспекторов, в том числе и со знанием английского языка.

Обеспечение безопасности авиаперевозок - это комплекс мер, направленных на защиту деятельности авиакомпаний от актов незаконного вмешательства. Некоторые виды угроз при осуществлении авиаперевозок представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Виды угроз на авиаперевозках

Авиация – это не просто транспорт. Это сложная, дорогостоящая и наукоёмкая отрасль, оказывающая значительное влияние на общество. Поэтому законодательство, надзорные органы и все, кто связан с авиаперевозками, должны учитывать специфические проблемы, которые она порождает.

В Республике Таджикистан разработана и принята Национальная программа безопасности гражданской авиации Республики Таджикистан (НПБГА) на 2025-2030 годы [3]. Данная программа создана, чтобы воплотить в жизнь планы развития авиации, заложенные в Национальной стратегии Таджикистана до 2030 года, и гарантировать безопасность людей. Основными задачами программы является:

1. Защита – обеспечение безопасности всех участников деятельности авиаперевозок: пассажиров, пилотов, наземных служб.
2. Охрана – обеспечение безопасности аэропортов и их инфраструктуры.
3. Эффективность – совершенствование деятельности внутренней и международной гражданской авиации в Таджикистане и повышение ее эффективности.
4. Престиж – укрепление позиции Таджикистана на мировой арене и повышение доверия международных партнеров в вопросах авиационной безопасности.

Таджикистан входит в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), специализированное учреждение ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие. Также с 2024 года Таджикистан участвует в Евразийской конференции гражданской авиации (ЕАСАС), которая сотрудничает с ИКАО и другими международными организациями. Участие Таджикистана в Евразийской конференции гражданской авиации (ЕАСАС) позволяет стране сотрудничать с партнёрами и обмениваться опытом в сфере гражданской авиации.

Агентство гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан - орган государственного управления в области гражданской авиации Таджикистана, отвечающая за реализацию государственной авиационной политики, создание условий для безопасности полётов, разработку и реализацию программ развития гражданской авиации и использования воздушного пространства.

Отдельные полномочия осуществляет также Государственная служба по надзору и регулированию в области транспорта при Минтрансе РТ.

Все эти структуры обладают юрисдикцией в отношении гражданской авиации. При этом они руководствуются как международными соглашениями и стандартами, так и национальным законодательством, направленным на поддержание суверенитета государства, правопорядка и обеспечения безопасности. Система правового регулирования обеспечения безопасности гражданской авиации, таким образом, включает в себя и международно-правовой уровень, и общие и специальные законы Республики Таджикистан, в том числе Воздушный кодекс, и многочисленные ведомственные нормы и стандарты. Отдельными полномочиями наделены и некоторые субъекты транспортной инфраструктуры, в рамках осуществляемой ими аэропортовой деятельности. На них же возложены обязанности по непосредственному обеспечению безопасности гражданской авиации на основе имеющихся норм и стандартов. Таким образом, службы безопасности являются одной из самых значимых структур предприятий - эксплуатантов.

От обеспечения транспортной безопасности существенным образом зависит национальная безопасность Республики Таджикистан и с ростом населения и развитием технического прогресса ее значимость еще больше возрастает.

В мире наметилось снижение количества авиационных происшествий. Десять лет назад средний показатель за пять лет (2011-2015) составлял одну аварию на 456 тысяч рейсов. Сегодня

средний показатель за пять лет (2020-2024) фиксирует одну аварию на 810 тысяч рейсов, свидетельствуют данные международной ассоциации воздушного транспорта в Женеве (IATA) [4].

Однако статистика показывает, что от 50 до 70 % совершаемых террористических актов связано с транспортом [5].

Сегодня транспортная безопасность воспринимается главным образом как борьба с терроризмом на транспорте. Этот антитеррористический приоритет не случаен, а продиктован объективными факторами: глобальным увеличением числа террористических актов и их высокой угрозой для транспортной системы. При анализе стандартов безопасности в гражданской авиации необходимо осознавать, что существует множество подходов к их систематизации, и в зависимости от этих подходов будет меняться и оценка того, насколько эффективно применяются те или иные правила. При формировании системы воздушного транспорта государство должно в первую очередь уделить особое внимание нормативно-правовой базе, основанной на общепризнанных международных правовых актах и документах.

Основными источниками законодательной системы авиационной безопасности Таджикистана является:

1) международные правовые акты и документы по авиационной безопасности (Конвенции, Приложения к Чикагской конвенции, Руководства и Правила ЕАСАС, а также документы других международных организаций гражданской авиации);

2) правовые акты Республики Таджикистан, обеспечивающие безопасность и авиационную безопасность (Конституция РТ, Законы РТ, кодекс, Указы Президента РТ, постановления Хукумата РТ);

3) нормативные и руководящие документы по обеспечению авиационной безопасности, изданные полномочным органом гражданской авиации РТ (Агентство гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан).

В связи с последними событиями в международном авиасообщении (крушение самолёта в Ивановской области и вертолёта на Камчатке; крушение небольшого самолёта с иностранными туристами в Кении, в октябре 2025 года в Гонконге грузовой самолёт Boeing 747-481BDSF выкатился за пределы взлётной полосы и столкнулся с наземным транспортом, в Липецкой области самолёт МиГ-31 потерпел крушение при заходе на посадку; самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился 25 декабря при выполнении посадки и т.д.), необходимо усилить комплекс мер по обеспечению авиационной безопасности. В первую очередь за счет: пресечения доступа посторонних лиц и транспортных средств в контролируемую зону аэропорта или аэродрома; охраны воздушных судов на стоянках для предотвращения проникновения в воздушное судно посторонних лиц; исключения возможности незаконного провоза на воздушном судне оружия, боеприпасов и прочих опасных веществ; тщательный досмотр подозрительных лиц и багажа; реализации мер противодействия актам незаконного вмешательства в деятельность в области авиации и иных мер, в том числе мер, осуществляемых с участием правоохранительных органов [6].

В реалиях современной жизни необходимо уделять особое внимание обеспечению авиационной безопасности – повышать степень защищенности объектов авиации от незаконного вмешательства в их деятельность, внедряя систему мер превентивного характера, также необходимо снижать уровень риска совершения террористических актов за счет заблаговременного выявления источников потенциальной опасности, и конечно же необходимо постоянно совершенствовать нормативно-правовую базу. Правительство Республики Таджикистан наряду с уполномоченными органами постоянно мониторит деятельность международных аэропортов и авиакомпаний, осуществляющих авиaperевозки. В частности, в международных аэропортах Таджикистана создают непрерывно функционирующие посты

управления охраной, которые используют необходимые техсредства для сбора, обработки и хранения данных со всех инженерно-технических систем охраны. Но несмотря на это, угроза новых авиапроисшествий и терактов все еще существует. Это свидетельствует о необходимости продолжать работу по усовершенствованию законодательства в указанной сфере, изыскивая возможности обеспечения безопасности на транспорте и спокойствия пассажиров.

Особое место в обеспечении безопасности традиционно отводится науке, с одной стороны, предметно изучающей угрозы и возможности их превенции, с другой - создающей необходимый материально-технический и инновационный потенциал для решения поставленных задач [7].

Чтобы авиация была безопасной, прежде всего, нужно обеспечить безопасность самих полётов. А для этого важно, чтобы самолёты создавались и эксплуатировались по строгим правилам. Кроме того, очень важно готовить квалифицированных пилотов, ведь именно от них, от того, как они действуют (это называют «человеческим фактором»), зависит, как сложится ситуация в воздухе. Не менее важна и вся инфраструктура на земле, которая поддерживает авиaperевозки. Сейчас уже есть очень подробные правила для всего, что касается работы аэропортов и других наземных служб. Кроме того, специального внимания заслуживают акты, разрабатываемые с целью унификации требований к различным аспектам деятельности транспортных предприятий, в том числе авиационной безопасности, компетентными государственными органами.

В целом, можно констатировать, что требования к безопасности гражданской авиации детально регламентированы на всех уровнях. Однако, именно такое обилие норм зачастую становится причиной их несогласованности, как в содержании, так и в практическом применении. В условиях сложной системы государственного регулирования, разнородности задач, решаемых субъектами обеспечения безопасности, и обширного массива правовых предписаний, возрастает потребность в высокой квалификации как разработчиков законодательства, так и его исполнителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Общие авиационные правила Республики Таджикистан, утвержденные Распоряжением Министерства транспорта Республики Таджикистан от 23 июня 2014 года №108 (ОАП РТ).
2. Воздушный кодекс Республики Таджикистан, Принят постановлением МН МОРТ от 21 июня 2023 года, №1033.
3. Национальная программа безопасности гражданской авиации Республики Таджикистан (НПБГА) на 2025-2030 годы.
4. Электронный ресурс: <https://rg.ru/2025/02/27/v-mire-v-dva-raza-snizilsia-pokazatel-aviacionnyh-proisshestvij-za-10-let.html>
5. Коркина П. К., Фарафонтова Е. Л. //Вопросы правового обеспечения безопасности воздушных перевозок в Российской Федерации, 2011.
6. Любарская М.А., Кириллов М.А. Роль гражданской авиационно-транспортной системы в социально-экономическом развитии регионов России. Экономический вектор №2(33), 2023.- С.-51-55.
7. Коркина П. К. Вопросы правового обеспечения безопасности воздушных перевозок в Российской Федерации. //Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Социально-экономические и гуманитарные науки, 2011. – С.278-283.